

BOLETÍN

DE LA

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

TOMO CCXIX

MADRID
TOMO CCXIX - CUADERNO III
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2022

DOS NUEVOS FRAGMENTOS DE UN *LIBER SERMONUM* (S. XI) EN EL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL

I. HALLAZGO DE LOS FRAGMENTOS

El pasado mes de febrero recibimos el aviso de un investigador¹ informando de la existencia en un documento que tenía unas tiras de pergamino cosidas en el mismo.

Se trata de un documento en papel del monasterio de San Millán de la Cogolla, de fecha 5 de diciembre de 1514, donde Juan de Gaona, procurador del citado monasterio, solicitaba al alcalde de San Millán sacar el traslado de una carta de censo que le presentó, ante la circunstancia de que se pudiese perder o destruir el original².

Las tiras plegadas iban cosidas, una al exterior (Frag. 1) y la otra en el interior (Frag. 2) a modo de refuerzo. Dicho documento consta de dos pliegos de papel de 214 mm. x 300 mm.

Inmediatamente lo pusimos en conocimiento del Departamento de Conservación para que se procediese a separar los pergaminos del documento y poder así trabajar con ellos y proceder a la identificación de su texto. Una vez descosidos y desdoblados pudimos llevar a cabo un examen detenido y estudio de los mismos. Ambos presentan un estado de conservación muy bueno y solo quedan de su estado anterior los pequeños agujeros a través de los cuales pasaba el hilo de la costura, por lo que la lectura no ofrece ninguna dificultad³.

Teniendo en cuenta la importancia de este hallazgo procedimos a una revisión de todos los legajos y libros del fondo monástico de San Millán⁴ por si acaso se diese la circunstancia de encontrar algún fragmento más, pero la búsqueda ha sido infructuosa.

1 El autor del hallazgo fue nuestro buen amigo Javier García Turza, profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de la Rioja, a quien damos las gracias por la noticia de su existencia.

2 "...que se rregelaba que sy originalmente la enbiase que se podría perder por furto o por rrobo, o por agua, o porV fuego, o por otro caso fortuyto, por donde vendría gran daño al dicho monasterio...", Archivo Histórico Nacional (AHN), Clero-Secular Regular, 3187.

3 Han sido instalados aparte y llevan la signatura Clero-Secular Regular, Car. 4046, N.2.

4 AHN, Clero-Secular Regular, 3056/3119 y AHN, Clero-Secular Regular, L. 1313, 6004/6046, 6048/6074, 6076/6080, 6082/6089, 6091/6095.

2. DESCRIPCIÓN CODICOLÓGICA

Desde el punto de vista de su materialidad, nos encontramos ante los restos de un código formado por dos tiras de pergamino cuyo tamaño actual es de 299 x 48 (Frag. 1) y 293 x 38 mm (Frag. 2), respectivamente. Puesto que ambas piezas forman parte del mismo folio podríamos reconstruir unas medidas aproximadas para este de [320] mm x [200] mm⁵.

El texto conservado comienza en la *pars munda* y termina en la *pars pili*, en la que aún es posible distinguir restos de los implantes pilosos. Entre ambas tiras se ha perdido una mínima parte del texto, el espacio correspondiente a entre dos y cuatro letras, generalmente tres. El margen superior aparece muy recortado y asimismo el margen interno, aunque sin que haya afectado al texto. En cambio, falta una parte más importante de este en los lados correspondientes al margen externo. Lo que sí puede apreciarse es la considerable extensión del margen inferior, que suele ser el mayor, y alcanza en este caso unos 75 mm.

El texto se ha dispuesto a línea tirada y ocupa 22 líneas. Lógicamente, no sabemos si a lo largo de toda la copia se mantuvo este número de líneas o si hubo alguna alteración en el mismo⁶. La distancia entre las mismas es de 10 mm. La altura del cuerpo de las letras es de 3 mm, mientras los alzados suelen ocupar unos 7 mm y los caídos se extienden bajo la línea de escritura oscilando entre los 5 y los 8 mm, aunque la mayoría tiende a medir 6 mm. Por consiguiente, ello implica que tanto los astiles ascendentes como los descendentes, de trazado filiforme, se prologan notablemente por encima y debajo de la línea de escritura, en especial ciertos caídos, que abarcan casi todo el espacio entre renglones, llegando incluso, en algún caso, a tocar la parte superior del cuerpo de las letras del renglón inferior (Ver Frag.1r, las *x* en líneas 13 *exsoluis[ti]* y 18 *expauescis*). No obstante, las proporciones existentes entre la distancia entre renglones y la longitud de alzados y caídos proporcionan un aspecto airoso al conjunto del texto, sin dar señales de abigarramiento.

En su estado actual de conservación apenas se aprecian las líneas rectoras ni las verticales que nos permitirían conocer el esquema y el tipo de pautado, cuya técnica es necesariamente a punta seca y la disposición del texto *above top line*, pero es presumible que, dada la ubicación destacada de las iniciales secundarias,

5 Es decir, nos encontraríamos ante un volumen de tamaño algo mayor que su homónimo silense, cuyas medidas son 282x192 mm. Vid. M. C. VIVANCOS GÓMEZ. *Glosas y notas marginales de los manuscritos visigóticos del monasterio de Santo Domingo de Silos*. Santo Domingo de Silos: Abadía, 1996 (Studia Silensia, XIX), p. 163; M. C. VIVANCOS GÓMEZ. "Catálogo: El Scriptorium Silense", en *El scriptorium silense y los orígenes de la lengua castellana*. [Valladolid]: Junta de Castilla y León, 1995, pp. 1-33 (4-5).

6 Así, en la descripción del ejemplar de Silos conservado en Londres se señala la existencia de folios con 22, 21 y 23 líneas, siendo esta última la cantidad de líneas correspondientes a los sermones coincidentes con el texto superviviente en nuestro fragmento. Ver M. C. VIVANCOS GÓMEZ. *Glosas y notas marginales...*, *op. cit.*, p. 163.

las líneas horizontales estuvieran delimitadas por dobles verticales, en cuyo espacio interior se ubicarían dichas iniciales.

3. DESCRIPCIÓN PALEOGRÁFICA

En cuanto a la escritura, se trata de una visigótica redonda, pura en apariencia, sin influencias carolinas apreciables ni en la forma de las letras ni en el sistema y signos de abreviación.

Respecto a la morfología de las letras, destacan las características *a* abierta, con el primer trazo ligeramente curvado hacia la derecha; la *d* alterna sus dos variantes, la uncial, que parece la preferida por el copista, y la semiuncial de la que aparecen varios ejemplos y que se encuentra reservada a posición inicial de palabra; la *g* uncial y la *t* en sus dos variantes, la de ojo cerrado a la izquierda, que asienta en la línea de escritura, y la que presenta forma de *beta* invertida, que aquí hallamos formando los habituales nexos con *e* (Frag. 2r, lín. 6, [*irascentem*] y *r* (Frag. 2r, lín. 1, *trabis*). Es de observar que en algún caso las dos letras apenas se tocan en un punto (Frag. 1v, lín. 19, *mente*). En cambio, el escriba no utiliza esta segunda variante delante de *i*, para la que elige la primera forma, eso sí, respetando siempre la distinción gráfica *ti/tj* en función del sonido respectivamente fuerte o sibilante de dicha sílaba (Frag. 2r, lín. 2, *sentis*; Frag. 1, lín. 9, [*pa]tjentjam*). En cuanto a las variantes de *e*, se utiliza la de ojo cerrado, normalmente a final de palabra, y la semejante a una épsilon para ligar con las letras siguientes (*g, m, n, r, s, x*). En cuanto a la *r*, se observa que a final de palabra ondula el trazo horizontal hacia arriba y hacia dentro. En cambio, cuando esta letra establece ligaduras con la letra siguiente, lo hace situando el trazo final en horizontal para unir con el punto de arranque de la letra siguiente. En cuanto a la variante empleada de la *x* es aquella cuyo trazo descendente a la izquierda cae en vertical, como sucede en otros códices de Silos y San Millán de estas fechas⁷. Por otra parte, destaca el ataque de los astiles ascendentes, abierto en forma de horquilla, mientras los caídos parecen ligeramente inclinados hacia la izquierda, en especial los de la *i* larga y *q*. Otros astiles descendentes parecen terminar en un ligero engrosamiento como las *g* de *neglegentia* (Frag. 1r. lín.16) y la *f* en *fecisti* (Frag. 2r lín. 16). Rematan también en engrosamiento hacia la derecha las patas de *i, n, y m* y se marcan los ataques de *m* y *n*, así como de *i, u*, en este caso de los dos trazos, como si de dos *i* seguidas se tratase, y, por supuesto, los de *f, r* y *s*⁸.

7 No se halla en el fragmento la variante utilizada en Silos, que sí está presente en BL, MS Add. 30853, en la que ese trazo arranca desde más arriba de la altura del cuerpo de la letra.

8 Este rasgo de estilo fue puesto de relieve por J. M. Ruiz Asencio al describir el manuscrito 7 del archivo de la abadía de Silos, subrayando su singularidad. Ciertamente, el efecto de claroscuro que esto provoca resulta notable en ese códice, quizás porque en él hay un mayor contraste con los trazos filiformes que componen sus letras, pero no se trata de un caso aislado, ya que es un

Por lo que se refiere a la escritura distintiva y al empleo de las mayúsculas, estas aparecen en la única rúbrica existente, correspondiente al epígrafe que anuncia el paso a una nueva festividad, la de la Circuncisión⁹. Las mayúsculas que la componen siguen en este caso el modelo de las capitales romanas con adaptaciones como la C de trazos rectilíneos o la V con travesaño a modo de A invertida. No aparecen los frecuentes nexos entre estas mayúsculas, pero sí otros recursos como las letras encajadas (*CI*) y la superposición de letras tras la consiguiente reducción de su tamaño (*ON*). Se utiliza tinta ocre, probablemente la misma empleada para el texto, en el inicio de la rúbrica y roja en la segunda parte. La serie de puntos con que se cierra la rúbrica, organizados en columnas decrecientes formando una especie de triángulo, también se usa en BL, Add. 30853 f. 39r, aunque aquí se combinan 4, 3, 2 y 1 puntos, mientras en el fragmento son solo 3, 2 y 1 puntos¹⁰.

Por su parte, las iniciales secundarias alternan formas tomadas de la capital (*D*) y de la uncial romanas (*A*, *U*) con alguna minúscula aumentada de tamaño (*F*).

Los signos de puntuación empleados son los siguientes: el punto a media altura para la pausa breve; en otros casos se sirve del punto y una línea oblicua o una especie de acento circunflejo sobrepuestos, con los que parece marcar la pausa media porque luego el texto continúa en minúscula. El punto con una pequeña coma arriba, ligeramente desplazada a la derecha, y seguido de mayúscula serviría para indicar la pausa larga. El signo de interrogación, que aparece reiteradamente, se representa mediante línea quebrada sobre punto. En cualquier caso, se trata de los mismos signos, y posiblemente con los mismos valores, que se encuentran en otros códices de esta época y región y, en especial, son los mismos presentes en el cód. 22 de la Real Academia de la Historia, el *Liber Commicus* emilianense, sobre el que luego volveremos, y el *Liber sermonum* silense, con la excepción del signo de interrogación que en el silense no se representa de manera diferenciada respecto a la pausa larga.

Las abreviaturas empleadas son las habituales en este tipo de texto y en la escritura visigótica: las abreviaturas por contracción de los adjetivos posesivos de primera y segunda persona del plural se escriben con *s* en medio (*nso* para *nostro*, Frag. 2v lín. 11, *usam* para *uestram*, Frag. 1r, lín. 2, *usis* para *uestris*; Frag. 1v, lín. 15). En cambio, no aparece en este fragmento la sílaba *per* abreviada por

elemento que se encuentra en buena parte de los manuscritos de este periodo en la zona castellano-riojana. Ver J. M. RUIZ ASENCIO. "Códices pirenaicos y riojanos en la biblioteca de Silos en el siglo XI", en *Silos. Un milenio. Actas del Congreso Internacional sobre la Abadía de Santo Domingo de Silos. II Historia*. Santo Domingo de Silos: Abadía, 2003, pp. 177-210 (200-202).

⁹ Sobre las características generales de las mayúsculas empleadas en códices visigóticos, ver A. MILLARES CARLO. *Tratado de Paleografía española*. Tomo I. Madrid: Espasa Calpe, 1983, p. 78.

¹⁰ Disposición que se encuentra en otros manuscritos visigóticos, entre ellos el Beato silense, BL, MS Add. 11695, https://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_11695.

lo que no podemos demostrar el carácter visigótico del signo correspondiente, aunque es de suponer que se tratara de éste con gran probabilidad.

Los signos de abreviación son igualmente los típicos. Se emplea la línea con punto sobrepuesto tanto para señalar abreviaturas por contracción como para suplir las nasales. El episemon equivalente a *-us* se halla sobre *b* (Frag. 2v, lín. 16) y sobre *p* (*tempus*, Frag. Iv, lín. 3). Sobre la *q* reemplazaría la desinencia *-ue*, pero no está representado en este fragmento. También está presente el característico signo bajo la *b* para la desinencia *-bis* (*nobis*, Frag. 2v, lín. 20), en esta ocasión con forma muy redondeada y terminada en un engrosamiento¹¹. Por último, encontramos un ejemplo de la línea oblicua que atraviesa el último trazo de la *m*, prolongado horizontalmente, para sustituir *-um* (*postremum*, Frag. 2v, lín. 3).

Como conclusión podemos afirmar que el conjunto de estos rasgos paleográficos, ya que los codicológicos son insuficientes e irrelevantes en este caso para utilizarlos como criterios de datación o localización, admiten la comparación con los códices de zona castellano-riojana atribuidos o atribuibles al siglo XI, probablemente en torno a mediados de siglo y no cerca de su final, puesto que el códice sería anterior a la introducción de la liturgia romana y de las influencias carolingias en la escritura local. En especial, hemos establecido comparaciones con manuscritos procedentes o producidos en Silos y San Millán.

Teniendo en cuenta la procedencia del fragmento, hallado entre documentación del monasterio de San Millán de la Cogolla y el texto que transmite, que hasta ahora solo era conocido a través del manuscrito de origen silense BL, Add. 30853, y dadas las relaciones existentes entre ambos monasterios, en especial a partir de la llegada de Santo Domingo a Silos, no nos parece aventurado atribuir su confección al monasterio de San Millán de la Cogolla, o al menos deducir su presencia ya allí en el momento en que se copia el *Liber sermonum* silense.

Comparando los caracteres gráficos aquí descritos con los de otros manuscritos emilianenses, hemos hallado una coincidencia total, tanto en la morfología de las letras como en el empleo de abreviaturas y formas de los signos de puntuación y abreviación, con el *Liber commicus*, cód. 22 de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, que, según su *explicit*, fue copiado por el abad Pedro en el año 1073, 1111 de la era hispánica¹². Como en el caso del *Liber sermo-*

11 No he hallado esa forma en el *Liber sermonum* silense, al menos en la parte correspondiente al texto del fragmento, porque no abrevia esa sílaba, pero la curva que atraviesa el caído de la *p* para formar *per* tiene la misma forma.

12 Descripción del códice y de su escritura, a la que califica como “bellísima, ofrece la factura emilianense típica”, M. C. DÍAZ y DÍAZ. *Libros y librerías en la Rioja altomedieval*. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 1979, pp. 183-186. Recuerda también Díaz la presencia de este personaje en la documentación conservada del cenobio riojano desde 1059, por lo que pudo participar o colaborar en las tareas del *scriptorium* desde antes de la fecha declarada en su copia del *Liber commicus*. Puede consultarse su reproducción digital <https://bibliotecadigital.rah.es/es/>

num al que perteneció este fragmento, nos encontramos con un libro que aún recoge la liturgia hispana¹³. Por supuesto, no es el único códice vinculado con el monasterio o el *scriptorium* de San Millán con el que cabe relacionar esta mano. Se había señalado asimismo la similitud de la escritura de este *Liber commicus* con la del también emilianense cód. 47 de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, en el que participan dos manos¹⁴, observación que parece acertada, aunque la primera mano presenta una mayor rigidez y, sobre todo, una tendencia a una forma cuadrada en los ojos de *b* y *d* que no se halla en el fragmento. Por ello diría que la mano de nuestro fragmento está más cercana a la del abad Pedro, si no es la misma. Estas coincidencias acotarían no solo el lugar de origen del códice del que se desgajó el fragmento aquí estudiado, sino también el momento de su confección, que consideramos que podría situarse, con un elevado grado de verosimilitud, en el tercer cuarto del siglo XI.

4. EL TEXTO DE LOS FRAGMENTOS

Recientemente hemos publicado el *liber sermonum* que estuvo en uso en la liturgia hispánica hasta su abolición y su sustitución por la liturgia romana, que ha llegado hasta nosotros en un único manuscrito silense¹⁵. Eso nos ha permitido identificar fácilmente las dos piezas transmitidas por este fragmento y el tipo de libro que las contenía. La primera de ellas pertenece a un sermón de san Cesáreo de Arlés, que lleva por título en el códice silense: *Sermo in natale apostolorum Iacobi et Ihoannis ubi ostenditur qui futurum sit de tribus amicis quando facit de eo quod fistuca nutriatur in trabem*. La segunda es también un sermón, en este caso anónimo, cuyo título es: *Sermo in diem circumcissionis domini*. Estas dos muestras de la predicación medieval son conocidas por otros manuscritos y han sido ya publicadas, por lo que bajo este aspecto nuestro fragmento no ofrece particular interés¹⁶.

consulta/resultados_ocr.do?id=441&forma=ficha&tipoResultados=BIB&posicion=15.

13 Incide Díaz sobre la presencia en este códice del texto que sus editores, Pérez de Urbel y Ruiz Zorrilla, titularon “Defensa de la liturgia mozárabe”. Ver M. C. DÍAZ y DÍAZ, *Libros y librerías...*, *op. cit.*, p. 185.

14 E. RUIZ GARCÍA. *Catálogo de la sección de códices de la Real Academia de la Historia*. Madrid: Real Academia de la Historia, 1997, pp. 179 y 287.

15 M. C. VIVANCOS. “Liber sermonum sive homiliarius ad usum Hispaniae ecclesiarum”, en C. GARCÍA TURZA (coordinador). *Glosas emilianenses y silenses. Estudios filológicos*. Madrid: Fundación San Millán de la Cogolla y Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2022, pp. 343-610.

16 Últimamente por nosotros, en M. C. VIVANCOS. “Liber sermonum...”, *op. cit.* pp. 392-396, pero antes en G. MORIN (editor). *Sancti Caesarii Arelatensis sermones*. Volumen II. Turnhout: Brepols, 1953 (Corpus Christianorum. Series Latina, CIV), pp. 873-877 (sermón 221); y el anónimo en A. HAMMAN (editor). *Patrologiae cursus completus a J.-P. Migne editus et Parisiis, anno Domini 1844, excusus. Series Latina. Supplementum*. Volumen IV. París:

Lo realmente importante es que, fuera del manuscrito silense ya mencionado (hoy en Londres, BL, Add. 30853), no conocíamos siquiera un fragmento de otro ejemplar del *liber sermonum*, manuscrito que hubo de circular, aunque no parece que demasiado, por la península Ibérica durante los siglos VII al XI¹⁷. La liturgia hispánica disponía, lógicamente, de un leccionario que contenía las lecturas bíblicas que habían de proclamarse en la eucaristía; es el llamado por quienes lo ordenaron *liber comicus de toto circulo anni*. Pero la lectura de la palabra divina, siguiendo antiquísima costumbre de la Iglesia, debía completarse con una homilía de contenido exegético o parenético. La escasa formación del clero y la estima por los textos de los antiguos padres hicieron que esta predicación fuera abandonada por el encargado de hacerla, el obispo o sacerdote que presidía la asamblea; fue entonces cuando se hicieron necesarios los sermonarios, ordenados también según el calendario litúrgico, siendo enseguida muy estimado el llevado a cabo por Cesáreo de Arlés en las Galias antes de su muerte, acaecida el año 542. Un ejemplar de esta compilación sirvió de base para que, en la segunda mitad de la centuria siguiente, Ildefonso o Julián (casi seguramente el primero), obispos de la sede metropolitana de Toledo, dispusieran un *liber sermonum* adaptado a las necesidades de la liturgia hispánica. El libro se ordena siguiendo el año litúrgico, sin distinguir entre el santoral y el temporal. Por eso no ha de extrañar que a la fiesta de los santos apóstoles Santiago y Juan, celebrados entre los días 28 al 30 de diciembre¹⁸, siga la de la circuncisión del Señor, cuyo día propio es el 1 de enero. Así ocurre en el único ejemplar conocido y así sucede también en el fragmento que ahora damos a conocer. La rúbrica con la que comienza el sermón de la circuncisión no deja lugar a dudas sobre el tipo de libro litúrgico al que pertenecía.

Es importante tener en cuenta que este fragmento perteneció al monasterio de San Millán de la Cogolla porque el códice silense, escrito a finales del siglo XI o en los inicios del siglo XII, directa o indirectamente procede también de allí. Por un fragmento tan minúsculo nada podemos saber del contenido entero del ejemplar emilianense, pero es muy posible que fueran ejemplares casi idénticos. En el silense, el sermón de la circuncisión lleva unas pocas glosas; dos de

Garnier Frères, 1967, pp. 1940-1942.

17 M. C. VIVANCOS. "Liber sermonum...", *op. cit.*, pp. 347-348. Para no multiplicar innecesariamente las notas, remitimos para lo que sigue al estudio que precede a nuestra edición del *liber sermonum*.

18 La unión en un solo día de los santos apóstoles Santiago y Juan es propia del *liber sermonum* y da lugar a confusiones, ya que la iglesia española celebraba separadamente el día 28 a Santiago, el hermano del Señor, el 29 a san Juan evangelista y el 30 a su hermano Santiago. Ver M. FEROTIN. *Le Liber Ordinum en usage dans l'Eglise wisigothique et mozarabe d'Espagne du cinquième au onzième siècle*. París: Firmin Didot, 1904, pp. 492-495; C. GARCÍA RODRÍGUEZ. *El culto de los santos en la España romana y visigoda*. Madrid: CSIC, 1966, p. 157. En cualquier caso, lo que interesa a nuestros efectos es que la fiesta de la circuncisión sigue a la de los santos apóstoles.

ellas en sus primeras líneas: *nempe*, glosado por *certe*, y *preputii*, glosado por *immunditii*. Lástima que en el fragmento emilianense estas dos palabras hayan desaparecido, porque, aunque no contemos con los márgenes, la sola presencia de un signo de llamada sobre ellas nos aseguraría de una más estrecha conexión entre ambos testimonios del *liber sermonum*. Pero la semejanza de la escritura, la disposición de la página, las escasas variantes textuales, todo indica que ambos manuscritos debieron de estar estrechamente emparentados.

Nuestro fragmento, cortado longitudinalmente por su mitad (con pérdida de texto), presenta también pérdidas por el margen derecho en el recto del folio y, consecuentemente, por el margen izquierdo del verso, pero no plantea mayores problemas para reconstruir el texto, ayudados por el códice silense. Todo lo que falta va entre corchetes. Anotamos las variantes respecto al texto del silense, incluso las meramente ortográficas.

5. OTROS FRAGMENTOS VISIGÓTICOS EN EL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL

Estos fragmentos de San Millán de la Cogolla vienen a engrosar la colección que ya posee el archivo. Entre los visigóticos son bien conocidos los procedentes del monasterio de San Salvador de Oña¹⁹, donde fueron utilizados como tapas de legajos y cubiertas de documentos. Casi todos fueron dados a conocer por Millares Carlo en su obra *Contribución al "Corpus" de códices visigóticos*, publicada en 1931 y que fue ampliando en trabajos sucesivos²⁰. Sánchez Mariana dedicó

19 AHN, Códices, L. 1452, N.1-8, 10, 20-20Bis, 21, 24. Ver nuestro trabajo L. M. de la CRUZ HERRANZ. "El fondo del monasterio de Oña en el Archivo Histórico Nacional", en R. SÁNCHEZ DOMINGO (coordinador). *Oña. Un milenio: Actas del Congreso internacional sobre el monasterio de Oña (1011-2011)*. Burgos: Fundación Milenario San Salvador de Oña, 2012, pp. 309-310, donde se recogen nuevas referencias bibliográficas a las citadas en las obras de la nota 5.

20 A. MILLARES CARLO. *Contribución al "Corpus" de códices visigóticos*. Madrid: Tipografía de archivos, 1931, pp. 199-228; A. MILLARES CARLO. *Nuevos estudios de Paleografía española*. [México]: La Casa de España en México, [1941], pp. 139-141; A. MILLARES CARLO. *Tratado de paleografía española*. Tomo I. Madrid: Espasa-Calpe, 1983 (3ª ed.), Repertorio I. Códices visigóticos, pp. 331-332 (nº 158-171); A. MILLARES CARLO. *Corpus de códices visigóticos*. M. C. DÍAZ y DÍAZ *et al.* (editores). Volumen I. Estudio. [Las Palmas de Gran Canaria]: Gobierno de Canarias y Universidad de Educación a Distancia, 1999, pp. 94-97 (nº 130-139). Esta última es obra póstuma, cuya edición ha sido preparada por M. C. DÍAZ y DÍAZ, A. M. MUNDÓ, J. M. RUIZ ASENCIO, B. CASADO QUINTANILLA y E. LECUONA RIBOT.

un trabajo a la biblioteca de Oña donde trata de estos fragmentos²¹ y en última instancia ha sido Díaz y Díaz quien se ha ocupado de ellos²². Son los siguientes:

- Tres folios y un bifolio de la obra *Moralia in Iob* de San Gregorio²³.
- Dos folios consecutivos, recortados en uno de sus márgenes, del Evangelio de San Lucas²⁴.
- Un folio con el Comentario del Evangelio de San Juan por San Agustín²⁵.
- Tres folios de los Comentarios sobre los Evangelios por San Gregorio²⁶.
- Un folio, recortado en uno de sus márgenes, de las Colaciones de Juan Casiano²⁷.
- Dos folios, no consecutivos, con texto de la Biblia (Salmos y Osías)²⁸.

Además de estos fragmentos de Oña hay otros ocho visigóticos. Son los siguientes:

- Un bifolio con las *Vitas sanctorum patrum emeretensium*, de Paulo, cuya procedencia se discute. Utilizado como cubiertas de encuadernación de un trueque entre los monasterios de Cardaña y Obarenes²⁹, no se tomó en su día la referencia exacta de donde fue sacado y, por tanto, no podemos precisar de cuál de estos dos monasterios procede³⁰.
- Un bifolio de los *Moralia in Iob* de San Gregorio de procedencia desconocida. Por los pliegues se ve claramente que fue utilizado como cubierta de una encuadernación³¹.

21 M. SÁNCHEZ MARIANA, “Notas sobre la biblioteca monástica de San Salvador de Oña”. *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*. LXXXII, 3 (1979), pp. 473-493.

22 M. C. DÍAZ y DÍAZ. *Códices visigóticos en la monarquía leonesa*. León: Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro”, 1983, pp. 407-412.

23 AHN, Códices, L. 1452, N.1-4.

24 AHN, Códices, L. 1452, N.5-6.

25 AHN, Códices, L. 1452, N.7.

26 AHN, Códices, L. 1452, N.8, 20-20Bis.

27 AHN, Códices, L. 1452, N.10.

28 AHN, Códices, L. 1452, N.21.

29 AHN, Códices, L. 1452, N.9.

30 Sobre las diferentes posturas de los investigadores ver L. M. de la CRUZ HERRANZ. “La biblioteca de San Pedro de Cardaña en vísperas de la Desamortización”, en R. SÁNCHEZ DOMINGO (coordinador). *El monasterio de San Pedro de Cardaña a lo largo de la historia*. Burgos: Diputación de Burgos, 2018, p. 291.

31 AHN, Códices, L. 1452, N.11.

- Fragmento de un folio, cortado por su parte izquierda, procedente del tumbo del monasterio de San Salvador de Lorenzana, donde estaba pegado como guarda a la tapa de la encuadernación. El texto procede del libro de Isaías³².
- Bifolio cortado en su parte derecha en un folio y falto de una cuarta parte del soporte en el otro. Procede del monasterio de Montearagón y contiene el texto de un Oracional³³.
- Tres folios recortados de una colección canónica hispana procedente del monasterio de San Salvador de Celanova³⁴.
- Fragmento de un folio recortado en un lateral que contiene las Homilías del Evangelio de San Gregorio procedente del convento de Uclés³⁵.
- Fragmento de un folio con notación musical procedente del convento de agustinas de Santa Magdalena de Sarriá (Lugo)³⁶.
- Dos fragmentos pegados como refuerzo al dorso de pergamino con texto del Comentario de la Regla de San Benito por Esmaragdo. El documento contiene una donación de Alfonso VIII al monasterio de Cluny de la iglesia de Santa María de Nájera³⁷.

Esta lista podría acrecentarse en un futuro, pues quedan todavía algunos pendientes de estudio.

6. CONCLUSIONES

Del estudio de estos fragmentos, por su análisis paleográfico y la comparación con otros de la misma procedencia conservados en la Real Academia de Historia y en la British Library, se puede establecer su fecha hacia el tercer cuarto, aproximadamente, del siglo XI.

32 Los catálogos mencionados en las notas anteriores ofrecen las firmas antiguas de este fragmento antes de ser separado del códice 1044. La actual es AHN, Códices, L. 1501, N.1.

33 AHN, Códices, L. 1452, N.22.

34 AHN, Códices, L. 1452, N.23.

35 AHN, Códices, L. 1452, N.24.

36 AHN, Códices, L. 1453, N.1. Este fragmento, descubierto por Janini, no figura en los repertorios mencionados. Ver J. JANINI. "Los fragmentos litúrgicos del Archivo Histórico Nacional (Sección de Códices, 1453 B - 1486 B)". *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*. LXXIX, 1 (1976), p. 46.

37 AHN, Clero-Secular Regular, Car. 1030, N.24. Sobre la atribución de este documento al monasterio de Oña ver L. M. de la CRUZ HERRANZ. "El fondo del monasterio de Oña en el Archivo Histórico Nacional", en R. SÁNCHEZ DOMINGO (coordinador). *Oña. Un milenio: Actas del Congreso internacional sobre el monasterio de Oña (1011-2011)*. Burgos: Fundación Milenario San Salvador de Oña, 2012, pp. 310-311.

En cuanto al contenido del texto procede de un *Liber sermonum* del monasterio de San Millán no conservado actualmente. Pese a la exigüidad del texto conservado se ha podido identificar gracias a la existencia de tal obra en la antigua biblioteca del monasterio de Silos, hoy día en la British Library de Londres. Se trata de dos sermones, uno de San Cesáreo de Arlés y el otro anónimo. Aunque el texto de ambos no ofrece ninguna novedad, puesto que son conocidos, su importancia radica en que, salvo el mencionado de Silos, no se conoce hoy día ningún otro ejemplar de esta obra.

La circunstancia por la que este códice emilianense no ha llegado a nosotros es bien evidente, fue desmembrado en el propio monasterio y sus hojas empleadas para refuerzos de documentos del archivo. La pregunta que nos surge entonces es, ¿cuándo tuvo lugar esto? A falta de una respuesta concluyente únicamente podemos apuntar una hipótesis. Ante la inexistencia de catálogos medievales de la biblioteca, o si los hubo, no han llegado hasta nosotros, la hipótesis que nos puede dar alguna pista es la fecha del documento al cual iban cosidos los fragmentos³⁸. Como hemos visto, es del año 1516, con lo cual es evidente que la desmembración tuvo que producirse antes de esta fecha. El catálogo más antiguo data del siglo XVIII, con lo cual no nos sirve para nuestro propósito, pues dicho códice ya habría sido desmembrado entonces³⁹.

La conservación únicamente de estos dos fragmentos podría plantear también la duda de si el códice de donde proceden se desmembró completamente o solo algunas de sus hojas, como nuestros fragmentos. Quién sabe si otras hojas siguieron el mismo camino y fueron a parar a reforzar otros documentos o servir de tapas de encuadernación de libros del monasterio o ser utilizadas en la formación de cubiertas para legajos. Desgraciadamente, esta fue una práctica habitual como lo demuestran los fragmentos conservados de otros monasterios y de los cuales hemos dado noticia anteriormente. Como hemos visto, en el Archivo Histórico Nacional no hemos encontrado ningún fragmento más, por tanto, solo quedaría por revisar los documentos que se conservan hoy día en el archivo de San Millán por si se diese la circunstancia de que allí aparecieran algunos restos más.

Con la desamortización del Trienio Liberal, los códices de la biblioteca de San Millán se enviaron a Burgos en 1821⁴⁰ y puestos bajo la custodia del jefe

38 M. C. DÍAZ y DÍAZ, *Libros y librerías...*, *op. cit.*, pp. 261-267.

39 “Noticia de lo que contienen los códices góticos del Archivo del Real Monasterio de San Millán de la Cogolla, sacada año de 1752”. Ver M. SÁNCHEZ MARIANA. “Los códices emilianenses que poseyó Serafín Estébanez Calderón”. *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*. LXXX. 4 (1978), pp. 703-745, que lo edita en las pp. 727-745.

40 Con esta ocasión se redactó una “Relación de los códices antiquísimos que se han remitido al Gefe Político de Burgos y que estaban depositados en Archivo del Monasterio Real de San Millán a primeros de mayo de 1821 y fueron conducidos a Burgos”. Ha sido publicado por J. PEÑA. *Páginas emilianenses*. Salamanca: Ediciones Revista Ioseph, 1972, pp. 171-179. Igualmente,

político de la provincia y desde aquí pasaron a la Real Academia de la Historia en 1851⁴¹. Prácticamente la casi totalidad de estos códices conservados actualmente se encuentran en esta institución⁴² y el resto en la Biblioteca Nacional⁴³, Archivo Histórico Nacional, en la Biblioteca de El Escorial, en la Biblioteca Zabálburu y en la Hispanic Society de Nueva York.

con la indicación de su localización actual y bibliografía de los mismos por M. C. DÍAZ y DÍAZ. “Manuscritos visigóticos de San Millán de la Cogolla”, en *Homenaje Justo Pérez de Urbel*. Volumen I. Burgos: Abadía de Silos, 1977, pp. 257-270 y en M. C. DÍAZ y DÍAZ, *Libros y librerías...*, *op. cit.*, pp. 322-332.

41 Sobre este asunto hay dos interpretaciones, una que dice que estos códices junto con los del monasterio de San Pedro de Cardeña fueron descubiertos por Pascual de Gayangos ocultos en una pared y enviados a la Academia en 1851 por la Dirección General de Fincas del Estado. Así daba cuenta de ello su secretario, Pedro Sabau, en *Memorial Histórico Español*. Tomo II. 1851, p. V, y se publicaba la relación de los mismos: “Noticia de los códices pertenecientes a los monasterios de San Millán de la Cogolla y San Pedro de Cardeña remitidos a la Real Academia de la Historia por la Dirección General de Fincas del Estado”, pp. IX-XXVIII.

La otra es que dichos códices fueron enviados a Burgos y puestos bajo la custodia del jefe político de la provincia, con cuyo motivo se hizo una relación de ellos, y fueron enviados a la Academia en 1851. Sobre este asunto ver M. A. ÁLVAREZ RAMOS y C. ÁLVAREZ RAMOS. *Los viajes literarios de Pascual de Gayangos (1850-1857) y el origen de la Archivística española moderna*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007, pp. 160-163.

42 C. PÉREZ PASTOR. “Índices de los códices de San Millán de la Cogolla y San Pedro de Cardeña existentes en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia”. *Boletín de la Real Academia de la Historia*. LIII, VI (1908) pp. 469-512 y, más recientemente, E. RUIZ GARCÍA. *Catálogo de la Sección de Códices de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia*. Madrid: Real Academia de la Historia, 1997.

43 M. SÁNCHEZ MARIANA. “Los códices emilianenses...”, *op. cit.*

7. EDICIÓN DEL TEXTO

Cara A

¹ Ut ergo festuca n[on f]iat trabis, no[n occidat sol super]
² iracundiam uestram. Uides, sentis te [odium habentem, et re]
³ prehendis irasc[entem]? Tolle odium, [et recte reprehendis].
⁴ Festucam⁴⁴ est in o[cul]o suo, in tuo tra[bes. Et oculus cum]
⁵ trabe quomodo [po]test uidere fest[ucam? Nescio qua]
⁶ fronte sub hora⁴⁵ [iras]centem reprehend[at, qui odium in]
⁷ corde reserbat⁴⁶. [Qui sub hora⁴⁷ iras]cetur, et cito pla
⁸ catur, fistucam [qu]idem incurrit, [sed statim per pa
⁹ tientiam abstu[lit] eam. Qui uero [odium per longa tem]
¹⁰ pora in corde suo [ten]uerit, nutrien[do festucam in trabe]
¹¹ conuertit. Tra[bis] est in oculo tuo, [qui festucam ibi]
¹² natam statim [tol]lere noluit; [cum illa surrexisti],
¹³ eam in te exoluis[ti], falsis suspecti[onibus inrigasti],
¹⁴ uerba adolanti[um] et ad te mala [uerba deferentium]
¹⁵ credendo nutrist[i]. Fes]tucam non abs[tulisti],
¹⁶ de negligentia tu[a] trabem fecisti. [Tolle trabem]
¹⁷ de oculo tuo; no[li] odire fratrem tuum. [Expauescis, an]
¹⁸ non expabescis?⁴⁸ [Dic]o tibi: Noli odire [et securus es].
¹⁹ Respondes et dices [mi]ci: Quid odisse [et quid mali est],
²⁰ quia odit homo [ini]micum suum? O[disti fratrem tuum],
²¹ sed non odium con[tem]nis, audi diu[inam scribaturam]:
²² Qui odit fratrem suum homicida⁴⁹ est. E[rgo si omicida est].

Cara B

¹ [Non uenenum p]arasti, non a[d per]cutiendum ini
² [micum cum gladio] precessisti⁵⁰, n[on] ministrum sce
³ [leris preparasti], non locum, n[on] tempus, postremum
⁴ [ipsut scelus non] fecisti; tant[um] audisti⁵¹, et prius
⁵ [te quam illum oc]cidisti. Disce [er]go iustitiam,
⁶ [ut non oderis nisi] uitia homini[s]. Hoc si tenueritis,
⁷ [et hanc iustitiam] feceritis, ut h[om]ines etiam⁵² uitio
⁸ [sos amare mal]ueritis poti[us q]uam dominare,
⁹ [ante tribunal e]t[er]ni iudicis no[n pr]o odio damnandi,

44 Sil *fistuca*

45 Sil *ora*

46 Sil *reseruuat*

47 Sil *ora*

48 Sil *expauescis*

49 Sil *omicida*

50 Sil *processisti*

51 Sil *odisti*

52 Sil *etiam*

10 [sed pro karitate] et⁵³ pace choro[na]ndi⁵⁴ feliciter
 11 [uenietis.Prest]ante domino nostro I[hesu] Christo qui uiuit
 12 [et regnat cum Spirit]u sancto in secula seculorum. Amen⁵⁵.
 13 y 14 [SERMO IN] DIEM CIRCVMCISIONIS⁵⁶ DOMINI
 15 [Huius sol]lemnitatis expositionem uestris
 16 [auditi]bus insinuare [des]idero, karissimi,
 17 [nemp]e ut auctor o[mnipoten]s qui circumcisonem
 18 [preputi]i fieri iusserat, [in] corpore quod
 19 [pro nobis adsum]ere uoluit cir[cum]cisonem implere.
 20 [In sui corporis c]arnem⁵⁷ monstra[uit] quod nobis in mente
 21 [fieri pre]cepit]. Nam mentis c[ult]ro carnis prepu
 22 [tium circumci]di debet ne ues[ti]ta caro contingat,

LUIS MIGUEL DE LA CRUZ HERRANZ

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL

M^a DEL CARMEN DEL CAMINO MARTÍNEZ

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

MIGUEL C. VIVANCOS GÓMEZ

INVESTIGADOR

53 Sil *uel*

54 Sil *coronandi*

55 Sil *et regnat cum Spiritu sancto unus Deus in secula seculorum. Amen.*

56 Sil *circumcisionis*

57 Sil *carne*

Lámina 2.
 Fragmento 1. Parte trasera.
 AHN.CLERO-SECULAR_REGULAR,3087

Lámina 3.
 Fragmento 2 entre los f. 2v y 3r.
 AHN.CLERO-SECULAR_REGULAR,3087

Lámina 4.

Fragmentos 1 y 2. Recto.

AHN. CLERO-SECULARREGULAR,
Car.4046, N.2

Lámina 5.

Fragmentos 1 y 2. Verso.

AHN. CLERO-SECULARREGULAR,
Car.4046, N.2